

ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Есиркепов Ж.М.

*Кандидат педагогических наук
Международный университет туризма и гостеприимства
г.Туркестан*

Орынбасар П.О.

*Магистр
Международный университет туризма и гостеприимства
г.Туркестан*

Курманбаев Б.И.

*Кандидат технических наук
Международный университет туризма и гостеприимства
г.Туркестан*

Мустафа С.Ш.

*Заслуженный тренер Республики Казахстан
Кызылординский университет имени Коркыт Ата
г.Кызылорда*

ECONOMICS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Yessirkepov Zh.,

*associate professor
International University of Tourism and Hospitality,
Turkestan, Republic of Kazakhstan*

Orynbasar P.,

*Lecturer, International University of Tourism and Hospitality,
Turkestan, Republic of Kazakhstan*

Kurmanbayev B.,

*I.O. Associate Professor
International University of Tourism and Hospitality,
Turkestan, Republic of Kazakhstan*

Mustafaev S.

*Art. Teacher,
Korkyt Ata Kyzylorda University
Kyzylorda, Republic of Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные показатели физической культуры и спорта в развитии экономики страны. Задачами спортивной экономики является не только изучение экономических отношений и законов, складывающихся в этой отрасли, но и постоянное совершенствование хозяйственного механизма деятельности физкультурных и спортивных организаций, принятие экономически обоснованных управленческих решений, наиболее рациональное использование всех ресурсов отрасли - денежных, материальных, трудовых. В статье подробно излагаются эти вопросы.

ABSTRACT

This article examines the main indicators of physical culture and sports in the development of the country's economy. The tasks of sports economics are not only the study of economic relations and the laws prevailing in this industry, but also the continuous improvement of the economic mechanism of the activities of sports and sports organizations, the adoption of economically sound management decisions, the most rational use of all industry resources - monetary, material, labor. The article describes these issues in detail.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, экономика, менеджмент, спортивный маркетинг, физкультурно-спортивные сооружения.

Keywords: physical education and sports, economics, management, sports marketing, sports facilities.

В экономике менеджмент как наука возник на Западе более 70 лет назад. Его родоначальниками являются американец Ф.Тэйлор, француз А.Файоль. Например, Ф.Тэйлор рассматривал управление как искусство знать точно, что предстоит сделать и как сделать это самым лучшим и дешёвым способом. Для того, чтобы достичь этого, по мнению

Ф.Тэйлора, необходимо осуществить четыре управленческие функции: планирование, выбор средств, подготовка средств, контроль результатов. А.Файоль на основе обобщения богатого практического опыта пришел к выводу: «Управлять - это вести предприятие к цели, пытаясь наилучшим образом использовать его ресурсы»...

По классификации А. Файоля управление заключается в том, чтобы:

- предвидеть (изучать будущее и устанавливать программу действий);
- организовывать (создавать материальную базу и трудовой коллектив предприятия, фирмы);
- распоряжаться (приводить в действие персонал предприятия); - согласовывать (соединять действия и усилия);
- контролировать (наблюдать, чтобы всё происходило в соответствии с установленными нормами и отданными распоряжениями).

Современное управление существенно изменилось. Особенно за последние два десятилетия. Это связано с информационным взрывом и человеческим фактором. Фактически произошла смена старой системы менеджмента (рационалистической) на новую (маркетинговую, ситуационную). Рационалистический менеджмент исходил из того, что фирма является «закрытой системой» и её успех на рынке зависит, прежде всего, от внутренних резервов (рационализации производства, эффективности труда). Решающее значение отдавалось контролю со стороны высших руководителей за всеми видами деятельности персонала и четкое выполнение указаний сверху.

Маркетинговое и ситуационное управление строится на новых подходах. В частности, фирма считается «открытой системой». Ее успех связывается не столько с внутренними ресурсами (материальными, людскими, финансовыми), сколько со способностью вписаться во внешнюю среду и приспособиться к ней. Ситуационный подход для фирмы означает, что все посторонние системы управления основываются на ответной реакции на различные воздействия внешней среды. Фирма приспосабливается к выявлению новых проблем и выработке новых решений.

Ситуационное управление в качестве исходных предпосылок берет следующее:

- фирма рассматривается как живой организм, состоящий из индивидуальностей, объединенных совместными ценностными установками, как, например, «семья»;
- фирма должна быть нацелена на постоянное обновление, чтобы приспособиться к внешним факторам, главным из которых является покупатель; - ставка делается не на «человека-исполнителя», а на человека самореализующегося [1].

Управление (менеджмент) сегодня - постоянные изменения и непрерывное совершенствование. Специалисты считают, что не существует идеальной и единой модели менеджмента. Для каждой фирмы менеджмент является уникальным. Есть лишь общие закономерности и элементы, которые используются, как правило, всеми. В современных условиях система управления фирмой должна быть простой и гибкой, чтобы быть конкурентоспособной.

По мнению специалистов, она должна иметь такие характеристики: - небольшое число уровней управления; - небольшие подразделения, укомплек-

тованные меньшим числом, но более квалифицированными специалистами; - трудовой коллектив, основанный на малых группах (командах) специалистов; - производство товара и организация работы, ориентированные на потребителя

Для практики в области менеджмента сегодня особенно важны следующие задачи:

1. Внедрение теоретических разработок отечественной и зарубежной науки после необходимой адаптации к нашим условиям.

2. Создание особого подхода к управлению с учетом и на основе особенностей истории страны, условий бизнеса и менталитета.

С экономической точки зрения физическую культуру и спорт правомерно рассматривать как вид общественно полезной деятельности по оказанию разнообразных услуг, относящейся к производственной сфере и потому прямо не участвующей в создании материального продукта.

Производство и предоставление услуг, удовлетворяющих различные потребности населения, предполагают обеспечение этой деятельности целым рядом условий материально-технического, организационного и кадрового характера, а именно: развитие сети физкультурно-спортивных сооружений и организацию обслуживания их посетителей во время учебно-тренировочных занятий, спортивных соревнований и зрелищных мероприятий; профессиональную подготовку кадров; проведение научно-исследовательской работы; производство и реализацию спортивных товаров; ремонт и прокат спортивного инвентаря и др.

Названные виды деятельности обеспечиваются предприятиями (организациями), отличающимися принадлежностью к разным сферам народного хозяйства, направленностью своей основной деятельности, но их интегрированное функционирование как единого хозяйственного комплекса с единым координирующим органом управления объективно оправдано тем, что они вместе, на основе взаимозависимости удовлетворяют одни и те же потребности людей в занятиях физическими упражнениями и видами спорта. Именно это является одним из важнейших оснований утверждать, что физическая культура и спорт сформировались в отрасли народного хозяйства.

В экономической литературе существует ряд определений отрасли народного хозяйства как экономического понятия, одним из наиболее распространенных среди которых является следующее.

Отрасль - это совокупность предприятий и организаций, характеризующихся общностью выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов, профессиональных навыков работающих и удовлетворяемых потребностей.

Приведенное определение относится, прежде всего, к отраслям производственной сферы, однако, его правомерно перенести на любую отрасль народного хозяйства, так как в нем содержатся главные признаки, лежащие в основе, с одной стороны, объединения в отрасль различных хозяйственных единиц, а с другой стороны – отличия одной отрасли от

другой. В основе объединения различных хозяйственных единиц в отрасль лежат в первую очередь:

а) особенности труда работников предприятий (организаций), выполняющих специфические функции в системе общественного разделения труда;

б) особенности используемых средств труда;

в) специфическая форма результата труда [2].

Отрасль предполагает объединение функционирующих в ней предприятий (организаций) и их отраслевое обособление на основе единого органа управления. Вместе с тем отрасль может совпадать или не совпадать с границами отраслевых министерств (ведомств). Ситуация «несовпадения» весьма характерна для отрасли «физическая культура и спорт».

Единым государственным органом управления отраслью в настоящее время является Комитет по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан. Анализ динамики основных показателей физической культуры и спорта в масштабах страны свидетельствует о наличии в развитии отрасли ряда тенденций, приобретающих в последние годы позитивный характер. К основным из этих тенденций следует отнести:

- прогрессивное, в отличие от предшествующего периода, развитие сети физкультурно-спортивных сооружений, рост числа коллективов физической культуры и спортивных клубов, а также численности занимающихся физической культурой и спортом;

- систематический рост численности физкультурных кадров, а также количества физкультурно-оздоровительных центров предприятий и организаций.

Вместе с тем развитию физической культуры и спорта на протяжении последних лет свойственны и негативные тенденции. В первую очередь это бюджетное финансирование отрасли по остаточному принципу, неисполнение законодательных актов в части утвержденных нормативов финансирования физической культуры и спорта, а также невыполнение плановых показателей бюджетного финансирования и др.

Ни одна отрасль национальной экономики не может успешно развиваться, не опираясь на сознательное использование экономических законов. Экономические законы, существующие в общественном производстве, действуют и в сфере физической культуры и спорта. Спортивная экономика является конкретной отраслевой дисциплиной. Она имеет свой предмет изучения, решает свои специфические задачи.

Предметом спортивной экономики, как научной и учебной дисциплины являются экономические отношения, между членами общества в сфере физической культуры и спорта.

Спортивная экономика изучает конкретный механизм проявления экономических законов. Он отличается своеобразием эксплуатации материально-технической базы, особенностями экономических отношений и, прежде всего отношениями

собственности на средства производства, на средства физкультурной и спортивной деятельности, особенностями труда и его результата.

Задачами спортивной экономики является не только изучение экономических отношений и законов, складывающихся в этой отрасли, но и постоянное совершенствование хозяйственного механизма деятельности физкультурных и спортивных организаций, принятие экономически обоснованных управленческих решений, наиболее рациональное использование всех ресурсов отрасли - денежных, материальных, трудовых. [3].

Практика показывает, что только экономически обоснованные решения позволяют успешно достигать общих и конкретных целей, которые ставят перед собой физкультурные и спортивные организации по развитию массовой физкультурно-оздоровительной работы и спорта высших достижений. Нередко достижение таких целей оказывается нереальным вследствие экономических просчетов или нерационального, неумелого использования имеющихся средств.

В каждой отрасли национальной экономики проявляются экономические отношения, характерные в целом для конкретной страны. Методологической основой для их анализа является общая экономическая теория – экономика, предметом которой, как известно, является проблема повышения эффективности используемых ограниченных ресурсов для удовлетворения безграничных потребностей людей.

Эта общая для национальной экономики любой страны проблема характерна и для каждой отрасли. Применительно к отрасли «физическая культура и спорт» она находит проявление, например, в следующих вопросах: как повысить конкурентоспособность физкультурно-спортивной организации; как наиболее эффективно использовать сеть физкультурно-спортивных сооружений и каждое из них в отдельности; как реализовать большее количество абонементов для занятий в физкультурно-оздоровительных группах, билетов на спортивные соревнования и др.

В понимании предмета отраслевой экономики обнаруживается взаимосвязь двух основных разделов экономической теории – макроэкономики и микроэкономики. Макроэкономика исследует экономику как целое, а также важнейшие ее секторы (государственный сектор, бизнес, домохозяйства и др.; промышленность, сельское хозяйство, финансовый и страховой рынки, потребительский рынок и т. д.) с использованием для этого агрегированных макроэкономических показателей и их связей, например, с деньгами, занятостью, государственными расходами и др. [4].

Микроэкономика изучает относительно маломасштабные экономические процессы, субъекты, явления (предприятия и индивидуальных предпринимателей, их хозяйственную деятельность, а также экономические отношения между ними). В центре ее внимания находятся конкретные производители и потребители: их решения по поводу

объемов производства, продаж, покупок, потребления с учетом потребностей, цен, затрат, прибыли.

Очевидно, что выбор оптимальных решений на микроуровне зависит не только от возможностей конкретных физкультурно-спортивных организаций, но и от макроэкономических параметров. Для производителей услуг (товаров) в отрасли «физическая культура и спорт» это предполагает всесторонний анализ факторов, влияющих на спрос и предложение их продукции.

Так, например, прогнозируя спрос, нужно исходить из того, насколько значительное место в иерархии потребностей семьи занимает потребность проводить досуг в секциях и клубах, заниматься туризмом, посещать зрелищные спортивные мероприятия, что отражает микроэкономический уровень анализа. Но в то же время складывающийся на рынке уровень цен, номинальные доходы, система льгот для определенных категорий населения, то есть общеэкономические (макроэкономические) параметры, могут изменить тенденции микроэкономических спросообразующих факторов, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Аналогичным образом обстоит дело и с предложением: помимо влияния на него спроса и размеров капитала на масштабы производства могут оказывать позитивное или негативное влияние такие макроэкономические факторы, как налоговая политика, цена кредита, уровень инфляции и т. п.

Экономические исследования, оценки и прогнозы, проводимые в отрасли «физическая культура и спорт», базируясь на общей экономической теории как методологической основе, широко используют данные менеджмента (управления), правоведения, социологии и других наук.

Таким образом, предметом спортивной экономики является проблема выбора наиболее рациональных способов потребления ресурсов (факторов производства) для расширения рынка производимых услуг, максимального приближения их ассортимента и качества к потребительским запросам.

Решение этой комплексной проблемы предполагает кроме использования чисто экономических инструментов разработку моделей управления и организации производства, применение социально-психологических методов стимулирования работников, системы маркетинговых средств, продвигающих услуги и товары к потребителям, и др.

Литература

1. Золото М.И. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: учеб. пособие. - М.: Академия, 2001. - 432 с.
2. Леднев В. А. Менеджмент в индустрии спорта: сб. ст. Вып. 1 [Электронный ресурс] / под ред. В. А. Леднева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 200 с.
3. Скобкин С. С. Менеджмент в туризме: Учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
4. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для студентов фак. физ. культуры / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского", Пед. ин-т ; сост.: Л. В. Казацкая, И. Б. Габедава, О. В. Ларина. - Саратов: [б. и.], 2011. - 63 с.